

ҚАБДЕШ ЖҰМАДИЛОВТИҢ «ДАРАБОЗ» РОМАНЫНЫҢ КӨРКЕМДІК-ТАРИХИ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ**Турғаналиев Серік Досжан ұлы**

Шыршық мемлекеттік педагогика университеті

Қазақ тілі және әдебиет бағыты магистрі

Ғылыми жетекші: Байзаков Жандос Абдазимович (PhD)

АННОТАЦИЯ: Бұл мақалада қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі Қабдеш Жұмаділовтің «Дарабоз» романының көркемдік және тарихи ерекшеліктері талданады. Шығармадағы басты кейіпкер – Қабанбай батырдың тұлғасы арқылы автор қазақ халқының тәуелсіздік үшін күресін, ел бірлігі мен рухани биіктігін терең бейнелейді. Мақалада романның тарихи негізі, кейіпкерлер жүйесі, тілдік-стильдік ерекшеліктері мен ұлттық рухты танытатын көркемдік әдістері қарастырылған. Жазушының көркемдік шеберлігі мен тарихи шындықты суреттеудегі дара қолтаңбасы қазақ прозасындағы тарихи роман жанрының дамуына зор үлес қосқаны атап өтіледі.

Кілт сөздер: Қабдеш Жұмаділов, *Дарабоз*, тарихи роман, көркемдік талдау, ұлттық рух, Қабанбай батыр.

ANNOTATION: This article analyzes the artistic and historical features of “Daraboz”, a novel by the prominent representative of Kazakh literature, Qabdesht Zhumadilov. Through the image of the main character, Kabambay Batyr, the author deeply depicts the Kazakh people’s struggle for independence, national unity, and spiritual strength. The article examines the historical basis of the novel, the system of characters, linguistic and stylistic features, and the artistic techniques that reflect the national spirit. It is emphasized that the writer’s artistic mastery and his unique depiction of historical truth have made a significant contribution to the development of the historical novel genre in Kazakh prose.

Keywords: Qabdesht Zhumadilov, *Daraboz*, historical novel, artistic analysis, national spirit, Kabambay Batyr.

Қазақ әдебиетінде тарихи тақырыптағы көркем шығармалардың өзіндік орны ерекше. Солардың ішінде Қабдеш Жұмаділовтің «Дарабоз» романы – ұлттық рухты, елдік сананы, азаттық идеяны биік деңгейде бейнелеген көркем туынды. Бұл шығарма XVIII ғасырдағы қазақ халқының тәуелсіздік үшін күресін, Абылай хан дәуіріндегі саяси жағдайды және Қабанбай батырдың ел тағдырындағы ролін терең суреттейді. «Дарабоз» романы нақты тарихи

оқиғаларға сүйеніп жазылған. Шығармада жоңғар шапқыншылығы мен қазақ халқының азаттық жолындағы күресі суреттеледі. Қабанбай батырдың тұлғасы арқылы жазушы халықтың бірлігін, ерлігін, рухани биіктігін көрсетеді. Автор тарихи фактілер мен көркем қиялды шебер үйлестіре отырып, тарихи дәуірдің тынысын, ұлттық мінезді дәл бейнелей алған. Қабанбай бейнесі – ұлт батырының көркемдік тұлғасы ретінде сомдалған. Ол тек батыр ғана емес, ел қамын ойлаған, парасатты, шешен тұлға ретінде көрінеді. Жазушы тарихи тұлғаны тек соғыс даласында ерлік көрсеткен қаһарман ретінде емес, ел тағдырына аландаған, ойлы, парасатты басшы ретінде бейнелейді. Бұл — кейіпкердің көркемдік тұтастығын айқындайтын басты ерекшелік.

Қабанбай батырдың тұлғасы халықтың бірлігі мен рухани қуатының символы ретінде көрінеді. Ол әрбір шешімінде ел мүддесін бірінші орынға қояды. Автор оның мінезін батырлық пен сабырлылық, қайрат пен кішіпейілділік сияқты қасиеттер арқылы ашады. Романда Қабанбайдың ішкі әлемі мен ой толғаныстары шынайы психологиялық тереңдікпен суреттеледі. Мысалы, жорық алдындағы сәттерде батырдың сабыр сақтап, серіктерін рухтандыруы — оның тек қолбасшы емес, халықтың рухани жетекшісі екенін көрсетеді. Қабдеш Жұмаділов осы тұста батырдың ішкі жан дүниесін бейнелеуде көркем тіл мен фольклорлық элементтерді шебер қолданады. Әңгімелеу барысында мақал-мәтелдер, батырлық эпосқа тән тұрақты тіркестер мен бейнелі сөздер арқылы дәуір рухы нақты беріледі.

Қабанбайдың бейнесі — тарих пен көркемдік шындықтың түйіскен тұсы. Жазушы тарихи деректерге сүйене отырып, кейіпкердің көркем тұлғасын жасайды, бірақ оны құрғақ факт ретінде емес, көркем ойдың өзегіне айналдырады. Осы арқылы автор батырды ұлттың ұлы тұлғасы дәрежесіне көтереді. Роман эпикалық өрісте баяндалған. Оқиға хронологиялық жүйемен дамып отырады. Автор кейде кейіпкердің өткен өміріне шегініс жасап, ретроспективалық тәсіл қолданады. Бұл тәсіл оқырманға Қабанбайдың өмір жолын терең түсінуге мүмкіндік береді.

Сонымен қатар романда психологиялық талдау мол: батырдың ел тағдыры жайлы ойлары, ішкі арпалысы, шешім қабылдау сәттері нанымды берілген.

Автор батырдың ішкі психологиясын, оның ел тағдырына деген жауапкершілігін, рухани әлемін терең ашып көрсетеді. Жазушы тіл байлығын, ұлттық сөз орамдарын кеңінен қолдану арқылы кейіпкер бейнесін әсерлі жеткізеді. Романда тарихи лексика мен халықтық сөйлеу тілі шебер қолданылған. Автор диалогтар мен монологтар арқылы дәуірдің рухын,

халықтың ойлау жүйесін, тұрмыс-салт ерекшеліктерін дәл береді. Мысалы, батырлардың ант беруі, жорыққа шығу сәттері дәстүрлі фольклорлық элементтермен байытылған.

Қабдеш Жұмаділовтің «Дарабоз» романы – қазақ әдебиетіндегі тарихи роман жанрының биік жетістігі. Шығармада ұлттық рух, елдік сана, азаттық идеясы көркемдік биікте бейнеленген.

Автор тарихты жай баяндаушы емес, ұлт тағдырын сезіне жазған суреткер ретінде көрінеді. «Дарабоз» романы – өткеннің өнегесі арқылы бүгінгі тәуелсіздік құнын ұғындыратын, ұрпақты елдікке, бірлікке үндейтін мәңгілік туынды.

Бұл шығарма арқылы Қабдеш Жұмаділов қазақтың ерлік дәстүрін, рухани биігін және тарихи жадысын жаңғыртып, көркемдік тұрғыдан кемел үлгі ұсынды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Жұмаділов Қ. Дарабоз. – Алматы: Жазушы, 2001.
2. Қирабаев С. Қазақ тарихи романы. – Алматы: Білім, 1998.
3. Нұрғали Р. Көркемдік дәстүр жалғастығы. – Алматы: Санат, 2000.
4. Әбдірахманова Т. Қазіргі қазақ прозасындағы тарихи сана мәселесі. – Алматы, 2010.